

l'impact de la fraude commerciale sur les entreprises privées marocaines et la perception de la technologie de la Blockchain en tant que moyen de prévention

The impact of commercial fraud on Moroccan private companies and the perception of Blockchain technology as a means of prevention

Auteur 1 : BADIK Ayoub,

Auteur 2 : EL HASSANI Ihsane

BADIK Ayoub, Doctorant en Sciences Économiques.

Université Hassan II /Laboratoire de recherche Business Intelligence Gouvernance des Organisations, Finance et Criminalité Financière {BIGOFOF}/Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales Ain chock, - Casablanca, Maroc.

EL HASSANI Ihsane, Professeure universitaire.

Université Hassan II /Laboratoire de recherche Business Intelligence Gouvernance des Organisations, Finance et Criminalité Financière {BIGOFOF}/Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales Ain chock, - Casablanca, Maroc.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BADIK .A & EL HASSANI .I (2022) « impact de la fraude commerciale sur les entreprises privées marocaines et la perception de la technologie de la Blockchain en tant que moyen de prévention » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 511-534.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juillet 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6948298
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

L'objectif du présent article est d'étudier la préoccupation des entreprises privées marocaines face aux risques de la fraude commerciale, et la perception du degré de confiance vis-à-vis de l'exploitation des nouvelles technologies, notamment la technologie révolutionnaire de la Blockchain en matière de prévention et de lutte contre les risques des pratiques commerciales déloyales. Cette nouvelle technologie de la Blockchain est considérée parmi les innovations technologiques en phase de développement, ayant bouleversé le monde des transactions économiques.

Une enquête a été réalisée à titre prospectif auprès d'un échantillon de 128 entreprises privées de la région de Casablanca-Settat qui exercent des activités à caractère commercial dans différents secteurs. Celle-ci a pour objet d'étudier les causes et les effets de la fraude commerciale sur le fonctionnement normal de leurs activités, ainsi de mesurer le niveau de confiance d'utilisation des nouvelles technologies dans la prévention des risques de fraude commerciale.

Les données recueillies, ont été retenues pour analyse en utilisant une méthode déductive avec une approche quantitative.

Il s'est avéré que la faiblesse du contrôle interne, l'absence des moyens de prévention adéquats en rapport avec les formes de fraude commerciale actuelles, le manque de connaissances sur l'exploitation des nouvelles technologies dans la prévention et la lutte contre les pratiques illicites, constituent l'arsenal le plus puissant des causes de la fraude commerciale.

Les résultats de notre recherche constituent des éléments de réflexion destinés à maîtriser au mieux les implications pratiques de la fraude commerciale sur les performances des entreprises et l'importance de la mise en place des nouvelles technologies en tant que moyen de prévention.

Mots clés : Fraude commerciale, Technologie de la Blockchain.

Abstract :

The objective of this article is to study the concern of Moroccan private companies in the face of the risks of commercial fraud, and the perception of the degree of confidence in the exploitation of new technologies, particularly the revolutionary technology of the Blockchain in terms of prevention and fight against the risks of unfair commercial practices. This new technology of Blockchain is considered among the technological innovations in development, having disrupted the world of economic transactions.

A survey has been conducted on a prospective basis with a sample of 128 private companies in the Casablanca-Settat region that carry out commercial activities in different sectors. The purpose of this survey is to study the causes and effects of commercial fraud on the normal functioning of their activities, as well as to measure the level of confidence in the use of new technologies in the prevention of commercial fraud risks.

The data collected was retained for analysis using a deductive method with a quantitative approach.

It turned out that the weakness of internal control, the absence of adequate means of prevention in relation to the current forms of commercial fraud, the lack of knowledge on the exploitation of new technologies in the prevention and the fight against illicit practices, constitute the most powerful arsenal of the causes of commercial fraud.

The results of our research constitute elements of reflection intended to master at best the practical implications of commercial fraud on the performance of companies and the importance of the implementation of new technologies as a means of prevention.

Keywords : Commercial Fraud, Blockchain Technology.

Introduction

La fraude commerciale est un concept qui recouvre toute une série d'actes criminels de nature homogène. De manière générale, la fraude commerciale est toute forme d'appropriation illégale de biens lors de la prestation de services, de la vente ou d'achat de marchandises.

Les entreprises privées marocaines souffrent des effets des différents risques de la fraude commerciale qui affectent leurs rendements financiers et influencent la continuité et la pérennité de leurs activités.

En dépit des exigences réglementaires et des obligations de vigilance, les dispositifs des entreprises dans leur ensemble ne sont pas efficaces pour réduire de manière significative les pratiques commerciales déloyales et les coûts conséquents.

Selon un rapport de Global financial integrity, titré « Flux financiers illicites des pays en développement » publié en 9 décembre 2015, estime que le Maroc a perdu en moyenne annuelle 4 milliards de dollars sur la période de 2004-2013 en matière de fuite de capitaux, dont 75% par la fraude commerciale. Ainsi que le contexte économique de ces dernières années a montré que les entreprises privées marocaines continuent d'être la proie des failles de sécurité et de la vulnérabilité des systèmes de contrôle et de prévention contre les risques de différentes formes de la fraude commerciale.

Compte tenu de l'accroissement volumineux des opérations commerciales et des limites de l'intervention humaine en matière de détection et d'analyse des pratiques commerciales déloyales, les risques de fraude commerciale affectent les ressources financières et l'image des entreprises sur le marché.

Les entreprises marocaines doivent comprendre les causes profondes de la fraude commerciale et explorer de nouvelles opportunités technologiques de prévention, pour réduire les risques de fraude commerciale, à travers l'exploitation des meilleurs moyens technologiques.

Pour ce faire nous avons opté pour la nouvelle technologie de la Blockchain qui présente des meilleurs avantages en matière de transparence, de traçabilité, de sécurité des transactions et faisant ainsi barrage aux risques de fraude.

Les objectifs de notre recherche visent à examiner :

- Le degré de maîtrise de la notion de la fraude commerciale dans le secteur privé ;
- Les causes et les effets de la fraude commerciale sur les entreprises privées ;
- L'analyse de l'environnement favorisant le recours à des pratiques de fraude ;
- Le degré de confiance d'exploitation des moyens technologiques pour la prévention des

risques de fraude.

Dans ce sens la problématique de notre recherche à laquelle nous essaierons de répondre est la suivante :

- Dans quelle mesure l'exploitation de la nouvelle technologie de la Blockchain peut aider les entreprises privées à prévenir et lutter contre les risques de la fraude commerciale ?

Notre recherche est structurée en deux volets d'analyse comme suit :

- Contexte générale de la fraude commerciale et la technologie de la Blockchain :
 - Présentation des aspects théoriques de notre sujet de recherche.
- Cadre empirique de la recherche :
 - Présentation et discussion des résultats obtenus auprès des entreprises enquêtées.

Sur ce plan, nous avons suivi une méthode de recherche déductive avec une approche quantitative, caractérisée par l'analyse statistique des données recueillies auprès des entreprises enquêtées. Notre travail s'inscrit dans le cadre de posture épistémologique positiviste à travers laquelle nous pourrions découvrir, cerner et comprendre les différentes formes de détermination en relation avec notre sujet de recherche.

I. Contexte général de la fraude commerciale et la technologie de la Blockchain :

1. Aspects théoriques de la fraude commerciale.

1.1 Notion de la fraude commerciale.

Pour bien cerner la notion de la fraude commerciale, il est important de définir le terme d'origine de la fraude qui a été définie comme étant "Tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou la violation de la confiance [...] Les fraudes sont perpétrées par des personnes et des organisations afin d'obtenir de l'argent, des biens ou des services, ou de s'assurer un avantage personnel ou commercial"¹.

Le dictionnaire Larousse définit la fraude comme un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements.

Les significations de la fraude commerciale bien connues dans la littérature sont multiples dont nous citons les cas suivants :

"La fraude commerciale désigne de manière générale tout acte commis en vue d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des avantages commerciaux illicites portant atteinte aux principes et aux pratiques de la concurrence commerciale licite"².

En outre, "La fraude commerciale est le fait de tromper un contractant, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature ou les qualités substantielles, la composition, la quantité ou l'identité, l'aptitude à l'emploi ou les risques inhérents à l'utilisation de tout produit ou service"³.

Par conséquent, la fraude se manifeste sous différentes formes qui affectent et influencent la pérennité et la continuité des activités des entreprises.

1.2 Formes et caractéristiques de la fraude commerciale :

La fraude commerciale couvre une large gamme d'actes illégaux, y compris la tromperie et fourniture d'informations fallacieuses, la falsification des produits, la fraude sur les moyens de paiement, la vente de produits de contrefaçon ou de contrebande.

1.2.1 Tromperie et fourniture d'informations fallacieuses :

Le dictionnaire Larousse a défini la notion de la tromperie comme étant tout acte qui consiste à induire en erreur sur la marchandise objet de la transaction et qui ne présente pas toutes les

¹ IIA. (2009). *Extrait des Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne.*

² Likulia, B. (1985). *Droit pénal spécial Zaïrois. Edition LGDJ, Paris.*

³ Delebecque, P. Germain, M. (2000). *Traite du droit commercial. Edition Paris.*

caractéristiques qu'elles devraient normalement avoir. Cette marchandise peut être soit non conforme à la réglementation ou aux usages, soit non conforme aux clauses du contrat. Les représentations fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales peuvent avoir de graves conséquences économiques, en particulier lorsqu'elles s'adressent à un large public ou lorsqu'elles se déroulent sur une longue période. Elles peuvent affecter à la fois les concurrents commerciaux qui s'engagent dans des efforts promotionnels honnêtes et les consommateurs.

1.2.2 Falsification des produits :

La falsification des produits est un type de pratiques commerciales déloyales qui peut se présenter sous différentes formes et méthodes. A cet effet, nous essayerons de définir ce type de fraude d'une manière générale en se basant sur la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales Français, qui a défini le fait de falsifier un produit comme un acte qui consiste à modifier intentionnellement une marchandise dans le but de tromper l'acheteur sur la provenance, la durée de vie, la nature, la qualité et la quantité de cette marchandise. Ce fait permet au fraudeur de réaliser un bénéfice illicite.

1.2.3 La vente de produits de contrefaçon :

"La contrefaçon est la reproduction ou l'imitation d'un objet, d'un document (en particulier officiel), d'une œuvre ou d'une marchandise, soit en indiquant ou en laissant présumer que la chose est authentique, soit en violation d'un droit de propriété intellectuelle ou du droit d'auteur"⁴.

La contrefaçon a des conséquences graves et fait perdre des parts de marché à l'entreprise victime et affecte également la promotion de la marque de ses produits authentiques.

1.2.4 La vente de produits de contrebande :

La contrebande désigne "le transport illégal de marchandises ou de personnes, en particulier au travers des frontières, ceci aux fins d'éviter de payer les taxes ou de faire entrer des produits interdits dans un pays ou, inversement, d'en faire sortir malgré l'interdit. La contrebande comporte plusieurs étapes : la fourniture, la vente, le conditionnement, le transport, l'achat et la distribution"⁵.

⁴ Ouariagly, E. (2009). *Revue La contrefaçon au Maroc : Approche Juridique et Économique*.

⁵ Hajjaji, T. (1985). *Le phénomène de la contrebande au Maroc*.

Pour des raisons pratiques, la contrebande concerne généralement des produits de forte valeur par unité de volume (et de poids). Plus faciles à dissimuler, ceux-ci nécessitent d'impliquer moins de personnes et permettent en outre de mieux rentabiliser les frais de transport.

1.2.5 Fraude sur les moyens de paiement.

Suivant les publications du site institutionnel de Bank Al-Maghrib, les types de fraudes sur les moyens de paiement sont inventoriés comme suit :

-Fraude sur chèques : La fraude sur chèque se présente principalement sous trois formes :

-Chèque falsifié : Chèque correctement émis par le titulaire légal du compte, mais qui a été intercepté

et dont le bénéficiaire ou le montant a été modifié.

-Chèque contrefait : chèque qui n'a été ni fait ni autorisé par le titulaire légal du compte.

-Chèque avec certification falsifiée : chèque munit d'une fausse certification émise par la banque.

-Fraude sur cartes : Les types de fraude sur les cartes peuvent être répertoriés comme suit :

- Carte falsifiée ou contrefaite : une carte de paiement authentique est falsifiée par modification des données magnétiques.

-Numéro de carte usurpé : le numéro de carte d'un porteur est relevé à son insu ou créé par « moulinage » et utilisé en vente à distance.

-Carte non-parvenue : la carte est interceptée lors de son envoi à son titulaire légitime par l'émetteur.

1.3 Cadre réglementaire de la fraude commerciale au Maroc :

Le législateur considère la fraude commerciale comme étant une illustration de référence des pratiques illicites qui peuvent se présenter sous différentes formes et dans différents secteurs d'activités. C'est la raison pour laquelle la fraude commerciale n'a pas une réglementation spécifique. En outre, le législateur a cerné toutes les activités illégales concernant la fraude commerciale, à travers l'existence d'un arsenal juridique qui encadre ces pratiques illicites. Le code pénal marocain a consacré les articles 354, 356 et 357 pour sanctionner les actes frauduleux qui affectent l'information financière et les documents d'ordre comptable et légal de l'entreprise.

Aussi le cadre juridique de la fraude commerciale est régi également par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, qui traite la majeure partie des formes et des pratiques illicites dans les opérations commerciales.

1.4 Impacts de la fraude sur les entreprises :

Les pratiques commerciales déloyales ont de nombreuses conséquences néfastes sur les entreprises et engendrant des impacts négatifs touchant directement et indirectement le fonctionnement et la continuité de l'entreprise sur le marché. Il s'agit particulièrement des atteintes à la réputation de l'entreprise, à des pertes de profits, à des parts de marché et parfois elles peuvent conduire à la faillite

de l'entreprise victime. Dans ce sens, le rapport de l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) fait ressortir le coût élevé de la fraude pour les entreprises : 3700 Milliards de dollars pour l'année 2013, en moyenne, les entreprises victimes de fraude interrogées estiment perdre 5% de leur chiffre d'affaires chaque année. Dans l'analyse des impacts négatifs de la fraude sur les entreprises, nous pouvons les regrouper en quatre principaux impacts qui sont :

1.4.1 Impact économique :

Certes, le premier impact de la fraude dans toute entreprise est d'ordre économique, car autour d'elle il y a plusieurs coûts :

- Coût direct : C'est-à-dire les coûts liés directement à la fraude et impactant les activités commerciales des entreprises.
- Coût indirect : Il s'agit des coûts générés à la suite des activités de prévention et de détection de la fraude, y compris l'éducation et la formation requises. Variant selon la taille, le secteur de l'entreprise et bien sûr la nature de la fraude.

1.4.2 Impact sur la réputation :

Le deuxième impact de la fraude sur une entreprise est l'atteinte à sa réputation. En effet, quel que soit son auteur, celle-ci peut transmettre des sentiments de méfiance, d'échec, d'insécurité et de vulnérabilité affectant les relations avec les :

- Fournisseurs ;
- Clients, nouveaux et anciens ;
- Partenaires, administrateurs et collaborateurs ;

- Régulateurs.

Les dirigeants de ces entreprises devant veiller non seulement à résoudre la fraude, mais aussi à s'en dissocier pour acquérir une nouvelle crédibilité.

1.4.3 Perte de valeur :

L'impact de la fraude peut dépasser les pertes économiques ou d'image et entraîner :

- La dépréciation du total des capitaux propres de la société ;
- La baisse des valeurs boursières ;
- La méfiance envers les marchés.

1.4.4 Méfiance interne :

Il s'agit de l'un des impacts les plus importants de la fraude générés au sein de l'entreprise, car la méfiance qui en découle conduit à :

- Des problèmes de prise de décision en raison de l'incertitude de disposer de données fiables pour le faire.
- La détérioration de l'environnement de travail en mesure de générer des situations de tension et des sentiments d'inégalité et d'injustice.
- Manque de motivation des collaborateurs ;
- Nécessité de renforcer les contrôles internes ;
- Baisse de productivité.

1.5 Les théories de la fraude :

Une grande partie des théoriciens ayant étudié la notion de fraude se sont basés sur la théorie du comportement ou le béhaviorisme, en tant qu'approche psychologique qui se concentre sur les comportements observables déterminés par l'environnement et l'histoire de l'interaction des individus avec leur environnement

1.5.1 La théorie du triangle de la fraude :

Le triangle de la fraude est une théorie développée en 1971 par le criminologue américain Donald Cressey, ayant traité particulièrement le comportement des fraudeurs. Dans sa théorie cet auteur décrit les facteurs qui les poussent à commettre des fraudes dans une organisation. Selon Cressey pour qu'il y ait fraude, trois conditions doivent être réunies : La rationalisation, la pression, l'opportunité⁶.

⁶ Cressey, D. (1973). *Other People's Money*. Edition Montclair Patterson Smith.

Figure N°1 : Triangle de la fraude

Source: Fighting Fraud in the government – Association of Certified Fraud Examiners

-La rationalisation de l'acte de fraude :

La rationalisation fait référence aux explications avancées par le fraudeur pour justifier son acte. Une personne mal intentionnée, ne possédant pas de principe moral et d'une conscience conforme aux normes éthiques n'aura aucun mal à commettre un acte frauduleux.

Les actes de fraudes peuvent également se produire suite à un conflit avec un autre individu en entreprise, souvent un supérieur hiérarchique. En effet, le fraudeur pourrait avoir l'intention de se venger en réalisant la fraude et en incriminant la personne avec laquelle il est en conflit.

-Les motivations de l'acte de fraude :

Il s'agit des facteurs qui incitent le fraudeur à commettre son crime généralement, les individus cherchent à s'enrichir. Certains, soumis à la pression de leur supérieur, pourraient tenter de modifier les résultats financiers communiqués afin qu'ils soient favorables, et ainsi répondre aux attentes formulées par les supérieurs hiérarchiques.

Cressey lie ces motivations à des besoins financiers qui sont à la source de la réalisation de la fraude. Selon lui, le fraudeur a des problèmes financiers qu'il ne peut régler par des moyens légaux ou éthiques. Il recourt alors à des moyens illicites comme le vol ou la falsification des données pour résoudre ses problèmes.

Ces derniers peuvent être classés selon qu'ils soient personnels ou professionnels. Le problème financier est jugé personnel lorsque les gains du fraudeur ne peuvent satisfaire son train de vie souvent supérieur ou encore lorsqu'il accumule des dettes financières qu'il est incapable de rembourser.

Quant aux problèmes financiers professionnels, il s'agit essentiellement de l'exposition à la pression du rendement élevé ou encore au risque de perte du poste occupé à cause de performances jugées faibles.

-L'opportunité de la fraude :

Il s'agit de l'occasion ou l'opportunité pour commettre la fraude. Une personne de mauvaise foi peut profiter d'une occasion qui se présente à elle et détourner des fonds.

Cette situation est souvent due à des faiblesses au niveau du contrôle interne mis en place. En effet, une personne en interne pourrait déceler une faille et en profiter pour commettre l'irréparable au lieu d'en informer ses supérieurs. Dans d'autres cas, c'est le manque d'autorité d'encadrement et l'adoption d'un style de management trop laxiste qui sont à la source de la réalisation de la fraude.

1.5.2 La théorie d'échelle de la fraude :

Il existe également une autre théorie sur la fraude appelée échelle de la fraude par Albrecht (1984). Dans celle-ci, il y a trois facteurs qui conduisent à l'acte frauduleux : les pressions situationnelles, l'opportunité de commettre une fraude et l'intégrité personnelle.⁷

Albrecht a remplacé le facteur rationalisation par l'intégrité personnelle afin de pouvoir l'observer davantage. La rationalisation est plus abstraite et ne peut être connue d'autres personnes, tandis que l'intégrité personnelle des individus peut être retracée à partir de leur comportement dans le passé.

Selon Albrecht (2006), les violations de l'éthique, de l'honnêteté et de la responsabilité constituent l'essence de l'action de la fraude.

Figure N° 2 : The fraud scale

Source: Fighting Fraud in the government – Association of Certified Fraud Examiners

⁷ Albrecht, Albrecht Zimbelman. (2011). *Fraud Examination*. P 35.

La figure de l'échelle de fraude ci-dessus montre que les trois facteurs de fraude sont interdépendants. Si la pression situationnelle est élevée et que l'opportunité de commettre une fraude est également élevée, alors que l'intégrité personnelle est faible, la possibilité de fraude sera élevée. Inversement, si la pression situationnelle et l'opportunité sont faibles, mais que l'intégrité personnelle est élevée, il n'y aura pas de fraude.

1.6 Aspects théoriques de la technologie de la Blockchain.

A ce stade de la recherche, nous allons essayer de présenter d'une manière générale la nouvelle technologie de la Blockchain et nous allons explorer les avantages et les privilèges d'utilisation de cette technologie révolutionnaire dans le secteur commercial en s'appuyant sur des études faites dans ce sens.

1.6.1 Définition de la technologie de la Blockchain :

Il n'est pas facile de définir la notion de la Blockchain en quelques phrases, car chaque lecteur a une façon assez différente d'apprécier la définition donnée en fonction de ses connaissances et de son expérience.

Selon Laurent Leloup dans son ouvrage « la révolution de la confiance »⁸, la technologie de la Blockchain a été définie de plusieurs manières : basique, simple, littérale, ou générale.

A travers ces définitions, nous pouvons résumer que la technologie de la Blockchain est une nouvelle génération technologique de stockage et de transmission d'informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle.

Elle s'appuie sur un système d'échange décentralisé et partagé entre ses utilisateurs et qui contient

l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création.

Figure N°3 : Différence entre architecture centralisée et décentralisée (Blockchain)

⁸ Leloup, L.(2017). Blockchain : la révolution de la confiance. Edition Groupe Eyrolles.

1.6.2 Origines de la technologie de la Blockchain :

La technologie de la Blockchain peut être considérée comme étant le meilleur outil de cette décennie en matière de traçabilité et de transparence des transactions entre les parties contractuelles.

La Blockchain se serait construite en opposition à un système organisé autour d'un tiers de confiance unique, c'est-à-dire un organisme qui centralise les transactions effectuées et en garantit l'authenticité.

Les conditions d'invention de la Blockchain restent floues puisque le concept a été décrit en 2008 par Satoshi Nakamoto, une personne ou un groupe dont l'identité n'a pas encore été prouvée à ce jour.

La technologie Blockchain a été mise en application pour la première fois en 2009 avec la célèbre monnaie digitale Bitcoin, qui prétend proposer une alternative autonome au système bancaire, alors mis à mal par la crise financière. À l'inverse du système bancaire traditionnel, dans lequel seule la banque dispose de toutes les informations, le modèle Blockchain est décentralisé. Il n'existe plus d'autorité centrale et tous les membres du réseau ont accès à l'information.

1.6.3 Caractéristiques de la technologie de la Blockchain :

La technologie Blockchain présente un certain nombre de caractéristiques qui permettent de gérer les informations de manière sécurisée et traçable en offrant transparence et confidentialité aux participants.

Ces caractéristiques sont très intéressantes dans l'environnement commercial et permettent aux entreprises d'améliorer certains processus commerciaux existants, ainsi que de définir de nouveaux modèles commerciaux basés sur des environnements collaboratifs soutenus par la technologie Blockchain.

Selon un rapport de France Stratégie intitulé « Les enjeux des blockchains » publié en juin 2018⁹ traitant les fondements de la technologie de la Blockchain, ce dernier a fait ressortir les principales caractéristiques de cette nouvelle technologie révolutionnaire qui sont comme suit :

⁹ Rapport de France Stratégie intitulé. (2018) . Les enjeux des blockchains.

-La transparence :

La transparence est assurée par les modalités du fonctionnement de la Blockchain. En effet, la Blockchain permet aux intervenants d'accéder aux informations et de suivre l'intégralité de l'historique des transactions ; Ce qui réduit le risque de fraude.

-La sécurité des données :

La nature du protocole de la Blockchain offre une opportunité optimale en matière du stockage et du partage sécurisé des informations. Chaque utilisateur dispose d'une clé d'accès spécifique. Ce qui réduit et limite les risques de la cybersécurité conséquents.

-La décentralisation :

C'est la principale caractéristique de la technologie Blockchain pour authentifier les transactions ou les opérations. Aucune autre instance n'est requise pour agir en tant qu'intermédiaire, ce qui réduit les délais de traitement, la validation des transactions et offre un cadre véritablement décentralisé pour la gouvernance des parties prenantes, mettant le pouvoir de décision entre les mains des participants de la Blockchain.

-L'automatisation des opérations :

Au sein de la Blockchain, le rôle des intermédiaires est éliminé et un contact direct de membre à membre est établi. Cela garantit que toutes les parties sont au courant des détails du contrat et que les conditions sont automatiquement remplies une fois les conditions réunies.

-La traçabilité :

La traçabilité est la capacité de savoir d'où vient quelque chose (origine) et son stade terminal (destination). C'est une fonctionnalité très utile pour savoir d'où vient l'argent et à quoi il a finalement servi. Cela permet d'auditer et de suivre n'importe quelle transaction. C'est précisément ce paramètre qui rend ce système non optimal pour les activités illicites.

-L'immuabilité :

L'immuabilité signifie simplement que les transactions, une fois enregistrées sur la Blockchain, ne peuvent pas être modifiées ou supprimées. Sur la Blockchain, toutes les transactions sont horodatées, il y'a donc un enregistrement permanent. En tant que telle, la Blockchain peut être utilisée pour suivre les informations au fil du temps, permettant un audit sécurisé et fiable des informations.

1.6.4 La Blockchain un moyen potentiel pour la prévention des risques de fraude :

Les outils technologiques ont un fort potentiel pour aider les entreprises à devenir plus efficaces, plus rentables et plus vigilantes compte tenu des différents risques de la fraude commerciale.

La Blockchain peut être la solution idéale pour empêcher les pratiques commerciales déloyales grâce à un système caractérisé par la transparence, la sécurité, la traçabilité et la collaboration d'échange d'information entre les différents participants du système ce qui facilite le contrôle et la vérification des informations et le suivi des opérations entre les parties contractuelles.

La Blockchain pourrait fournir les capacités de prévention de la fraude que ces entreprises recherchent. Elle constitue un registre partagé décentralisé et résistant à la falsification. Il permet aux contributeurs de vérifier, stocker, visualiser et de partager des informations numériques dans un environnement hautement sécurisé ; ce qui contribue à favoriser la confiance, la responsabilité et la transparence dans les relations commerciales.

1.6.5 Les théories de la nouvelle technologie.

1.6.5.1 Le Modèle d'acceptation de la technologie.

L'acceptation de la technologie par les utilisateurs est un domaine d'étude important depuis plus de deux décennies. Bien que de nombreux modèles aient été proposés pour expliquer et prédire l'utilisation d'un système, le modèle d'acceptation de la technologie est le seul qui ait retenu l'attention de la communauté des systèmes d'information. Il est donc essentiel pour toute personne désireuse d'étudier le modèle d'acceptation de la technologie de comprendre ses fondements.

En 1985, Fred Davis a proposé le modèle d'acceptation de la technologie (TAM) dans sa thèse de doctorat à la Sloan School of Management du MIT (Davis, 1985). Il a proposé que l'utilisation d'un système soit une réponse qui peut être expliquée ou prédite par la motivation de l'utilisateur qui, à son tour, est directement influencée par un stimulus externe constitué des caractéristiques et des capacités du système réel.

En s'appuyant sur les travaux antérieurs de Fishbein et Ajzen (1975), qui ont formulé la théorie de l'action raisonnée et sur d'autres études connexes, Davis a affiné son modèle conceptuel pour proposer le modèle d'acceptation de la technologie illustré à **(la figure n°5)**

Figure N°5 : Modèle d'acceptation de la technologie.

Source : Modèle d'acceptation de la technologie traduit du schéma de Davis, Bagozzi et Warshaw (1989).

Dans cette proposition, Davis a suggéré que la motivation des utilisateurs peut être expliquée par trois facteurs : La facilité d'utilisation perçue, l'utilité perçue et l'attitude envers l'utilisation du système. Il a émis l'hypothèse que l'attitude d'un utilisateur à l'égard d'un système était un déterminant majeur de l'utilisation ou du rejet du système par l'utilisateur.

L'attitude de l'utilisateur, à son tour, était considérée comme influencée par deux croyances majeures : l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue. La facilité d'utilisation perçue ayant une influence directe sur l'utilité perçue.

2. Cadre opérationnel de la recherche :

2.1 Méthode et conception de recherche.

L'étude a été effectuée sur la base des modèles de recherche descriptifs et exploratoires. Egalement, une approche de recherche quantitative a été adoptée pour offrir une description de la fraude commerciale et la perception de l'utilisation des nouvelles technologies dans la prévention et la lutte contre les risques potentiels en la matière.

-A propos de l'étude :

Une enquête a été réalisée, auprès de 128 entreprises commerciales privées implantées dans la région de Casablanca-Settat (Maroc) et exerçant dans différents domaines d'activités, par le biais d'un questionnaire destiné aux responsables administratifs et financiers de ces entreprises. Le sondage a été étalé sur une période de quatre mois (de janvier 2022 à avril 2022).

Le questionnaire porte sur l'étude de la préoccupation des entreprises privées à l'égard du risque de la fraude commerciale et ce à travers une étude structurée sur le niveau de connaissance de

ce fléau, ses causes et ses impacts sur le fonctionnement des entreprises ciblées par ce questionnaire.

2.2 Analyse et discussion des résultats :

Les résultats dégagés à travers notre questionnaire sont récapitulés comme suit :

2.2.1 Maitrise du concept de fraude commerciale par les entreprises :

89,7% des entreprises enquêtées ont donné une signification exacte de la notion de la fraude commerciale. Celle-ci est définie comme suit :

Tout acte commis en vue d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des avantages commerciaux illicites portant atteinte aux principes et aux pratiques de la concurrence commerciale licite (La tromperie ou la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou fallacieuses).

Sur ce total, 30 % des entreprises ont défini la fraude commerciale de la manière suite :

Tout acte accompli dans l'illégalité ayant pour but de tromper délibérément, de soutirer de l'argent contre la volonté de quelqu'un ou de falsifier intentionnellement un document et porter atteinte aux droits aux intérêts d'autrui.

De même, 75 % des entreprises ciblées ont déclaré avoir subi des actes de fraude commerciale au cours des dernières années.

Le **graphique N°1** ci-dessous montre les formes et les types de fraudes subis par eux ;

Graphique N°1 : Graphique représentant les types de fraudes subis par les entreprises enquêtées

2.2.2 Impacts de la fraude commerciale et moyens utilisés par les entreprises enquêtées :

La démarche opérationnelle par sondage à propos du degré des impacts de la fraude commerciale sur les activités des entreprises ciblées par cette enquête a fait ressortir les résultats objet du **graphique N°2**. Selon cette illustration, le degré d'impact de la fraude commerciale sur le fonctionnement des entreprises varie selon la taille et l'activité des cas observés.

Graphique N°2 : Graphique représentant le degré d'impact de la fraude commerciale sur l'activité des entreprises

Suivant la déclaration des entreprises ciblées par la présente enquête, les services les plus impactés par la fraude commerciale sont détaillés comme suit en **graphique N°3**.

Graphique N° 3 : Graphique représentant les services impactés par la fraude commerciale

Il est également à souligner que les dommages engendrés par les pratiques illicites de la fraude commerciale portent atteinte à la productivité et la pérennité de l'entreprise. Les principaux préjudices subis par les entreprises enquêtées sont ;

- Perte de revenus pour l'entreprise ;
- Ralentissement de niveau de développement de l'entreprise ;
- Insuffisance de fonds ;
- Détérioration de l'image et de la réputation de l'entreprise ;
- Paiement des charges engendrées par des poursuites judiciaires ;
- Pertes de recettes fiscales pour l'Etat entraînant un audit fiscal.

- **Appréciation sur les moyens de contrôle et de vérification des anomalies et des fraudes utilisées par les entreprises enquêtées :**

La découverte des anomalies et des risques susceptibles d'introduire des cas de fraude commerciale en temps réel, nécessite le maintien d'une bonne qualité des procédures du contrôle interne et externe.

A ce stade, la connaissance des moyens déployés pour la prévention et la minimisation des risques de fraude demeure un élément incontournable pour qu'on puisse faire un état des lieux sur les moyens utilisés par les entreprises enquêtées.

La plupart des entreprises ont déclaré que les moyens de prévention contre les risques des anomalies varient d'un niveau faible à moyen. **(Graphique N°4)**

Graphique N°4 : Graphique représentant une appréciation du degré de contrôle au sein des entreprises enquêtées

Le graphique N°5 : représente les méthodes utilisées par ces entreprises.

D'après le graphique, 67,7% des entreprises ciblées recourent à la méthode classique de contrôle. Cela dénote que la majorité des entreprises adopte le système du contrôle classique.

Graphique N° 5 : Graphique représentant les moyens utilisés pour la prévention et la lutte contre la fraude

2.2.3-Indicateurs et facteurs favorisant le recours à la fraude commerciale :

D'après les données recueillies auprès des entreprises enquêtées, il existe un bon nombre de facteurs favorisant le recours à des actes de fraude commerciale. Ci-dessous un graphique (**Graphique 6**) illustrant lesdits facteurs.

Graphique N° 6 : Graphique représentant les facteurs favorisant le recours à la fraude commerciale

Par ailleurs, ces facteurs engendrent des inconvénients qui influencent le fonctionnement normal des entreprises. D'après les explications des entreprises touchées par les actes de fraude commerciale, quelques indicateurs de la fraude sont à signaler :

- Baisse de la productivité ou de la performance de l'entreprise ;
- Sources des paiements douteuses ou inconnues ;

- Insuffisance de fonds ;
- Difficultés financières de l'entreprise ;
- Informations non conformes aux performances financières ;
- Inapplication ou absence d'un code de conduite ou d'une directive anti-fraude ;
- Incohérences dans les transactions ;
- Irrégularité des documents.

2.2.4- Perception du degré de connaissance des nouvelles technologies :

Les tendances économiques actuelles sont celles de l'exploitation des nouvelles technologies qui ont une grande valeur ajoutée sur le développement des processus, et des activités des entreprises privées. Ces nouvelles technologies sont généralement définies comme l'ensemble des dispositifs et des systèmes informatiques de stockage, de communication, de traitement et de gestion de données. En effet, l'utilisation des moyens et des outils technologiques devenue actuellement une nécessité pour la prévention et la lutte contre les risques de fraude ainsi a acquis une importance dans les relations entre les entreprises dans le secteur privé marocain. C'est la raison pour laquelle nous avons étudié la faisabilité de la mise en place de ces nouvelles technologies dans les processus des activités des entreprises, notamment la nouvelle technologie de la Blockchain vu ses caractéristiques de fonctionnement.

Cette section est consacrée à l'étude de l'exploitation des nouvelles technologies au sein des entreprises privées marocaine. A ce propos, il a été constaté que 63,6% des entreprises enquêtées n'utilisent pas les nouvelles technologies pour la prévention et la lutte contre les risques de fraude. Néanmoins 39,4% déclarent avoir des connaissances des nouvelles technologies de prévention et de lutte contre les risques de fraude.

Ainsi, d'après le **graphique 7**, 85,2% des entreprises enquêtées sont intéressées par l'exploitation et l'utilisation des moyens technologiques dans la prévention et de lutte contre les risques de fraude.

Graphique N°7 : Pourcentage des entreprises intéressées par les nouvelles technologies

La Blockchain est une technologie qui permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Elle ressemble à une grande base de données qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. La Blockchain peut être utilisée de trois façons : pour du transfert d'actifs (monnaie, titres, actions...), pour une meilleure traçabilité d'actifs et produits et pour exécuter automatiquement des contrats (des "smart contracts").

○

75% des entreprises enquêtées déclarent pouvoir maîtriser et prévenir efficacement contre les risques de la fraude commerciale compte tenu des caractéristiques et principes de fonctionnement de la technologie de la Blockchain à savoir la transparence, la traçabilité et la sécurité des opérations, en plus de la collaboration entre les utilisateurs. (**Graphique 8**).

Graphique N° 8 : Avis des entreprises concernant l'impact de la Blockchain en matière de prévention

D'autre part, 78,1% des entreprises enquêtées déclarent être prêtes à exploiter la technologie de la Blockchain dans différentes opérations commerciales avec les parties contractuelles.

Ainsi, le degré d'utilisation de cette technologie de la Blockchain diffère d'une société à l'autre comme constaté d'après cette étude :

- 51,7% des sociétés enquêtées préfèrent une utilisation limitée.
- 41,4% des sociétés enquêtées préfèrent une utilisation ciblée à certains domaines ou opérations.
- 13,8 % des sociétés enquêtées préfèrent une couverture totale des domaines opérationnels.

Conclusion :

Nous pouvons affirmer au terme de notre travail que l'exploitation des méthodes traditionnelles de contrôle, de surveillance des entreprises et le manque de connaissances sur l'utilisation des nouvelles technologies dans la protection des entreprises contre les pratiques illicites représentent les principales causes de la vulnérabilité des systèmes de prévention et de lutte contre les risques de fraude commerciale.

Malgré les réglementations en vigueur et les sanctions pénales qu'encourent les auteurs de fraude, ceux-ci sont toujours motivés par des objectifs souvent pécuniaires. La falsification des produits, la contrefaçon, la fraude sur les moyens de paiement et la vente de produits d'origine de contrebande sont les principales formes de la fraude commerciale pratiquées au Maroc. Toutefois, il ne faut pas négliger les autres types de la fraude pour des soucis de dissimulation, pour lesquelles les fraudeurs tentent de se démarquer et de s'éloigner des méthodes classiques. Suite à notre étude, nous recommandons d'instaurer des politiques et des procédures spécifiques de prévention et de lutte contre la fraude commerciale basées sur l'exploitation de la nouvelle technologie révolutionnaire de la Blockchain. Il faut également mettre en place un cadre juridique règlementant et réagissant l'utilisation de cette nouvelle technologie à l'échelle national. En effet, la Blockchain a prouvé sa valeur dans plusieurs secteurs d'activités et compte tenu des opportunités offertes en matière de traçabilité, transparence, sécurité et de la création de la synergie entre les parties prenantes.

BIBLIOGRAPHIE :

- Rapport de Global financial integrity. (2015). Flux financiers illicites des pays en développement.
- IIA. (2009) .Extrait des Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit.
- Dictionnaire Larousse. « Définition de la tromperie ». En ligne
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tromperie>.
- Likulia, B. (1985). Droit pénal spécial Zaïrois. Edition LGDJ, Paris.
- Delebecque, P. Germain, M. (2000). Traité du droit commercial. Edition Paris.
- Ouariagly, E. (2009). Revue La contrefaçon au Maroc : Approche Juridique et Economique .
- Hajjaji, T. (1985). Le phénomène de la contrebande au Maroc.
- Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. « Définition de la falsification ». En ligne : <http://www.cnrtl.fr/definition/falsification>
- Bank Al Maghrib. « Cas de fraudes détectés sur ces moyens de paiement ». En ligne : <https://www.bkam.ma/Systemes-et-moyens-de-paiement/Indicateurs-de-surveillance-et-statistiques/Suivi-de-la-fraude>
- Ministère de la justice et des libertés. (2011). Code pénal marocain. Edition Direction de la législation.
- Leloup, L. (2017). Blockchain : la révolution de la confiance. Edition Groupe Eyrolles.
- Rapport de France Stratégie intitulé. (2018). Les enjeux des blockchains.
- Cressey, D. (1973). Other People's Money. Edition Montclair Patterson Smith.
- Albrecht, Albrecht Zimbelman. (2011). Fraud Examination. P 35.
- Ministère de la justice et des libertés (1984). Loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises.